

YOSTIQSIMON SOXTAQALQONDORLARNING BIOEKOLOGIYASIGA OID

Kaxxorova Xolidaxon Raximjon qizi¹., Sobirov Ozodbek Tojimatovich²., Zakirov Odil Kazimjanovich³., Xoshimova Muxabbat Ummatali qizi⁴., Turg'unova O'g'iloy Shuxratbek qizi⁵

Andijon davlat universiteti, tayanch doktorant
holidakaxorova@gmail.com

Andijon davlat universiteti, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent
ozodbeksobirov1988@gmail.com

Andijon davlat universiteti, katta o'qituvchi
odil19671910@gmail.com

Andijon davlat universiteti, magistrant
raximovamuxabbat@gmail.com

Andijon davlat universiteti, magistrant
E-mail: ogiloyturgunova2@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15572670>

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda *Pulvinaria salicicola* Borchsenius, 1953, *Anapulvinaria pistaciae* (Bodenheimer, 1926) va *Pulvinaria vitis* (Linnaeus, 1758) turlarining ekologik omillarga (harorat, namlik, balandlik, o'simlik yoshi) nisbatan sezgirligi NMDS (Non-Metric Multidimensional Scaling) tahlili asosida baholandi. Olingan natijalar har bir turning ekologik talablari va rivojlanishiga ta'sir etuvchi asosiy omillarni aniqlashga xizmat qildi. Har bir turning optimal yashash sharoitlari belgilab berildi.

Kalit so'zlar: *Pulvinaria salicicola*, *Pulvinaria vitis*, *Anapulvinaria pistaciae*, NMDS, bioekologiya.

Аннотация: В настоящем исследовании с помощью метода NMDS (неконечного многомерного шкалирования) проанализированы экологические предпочтения видов *Pulvinaria salicicola* Borchsenius, 1953, *Anapulvinaria pistaciae* (Bodenheimer, 1926) и *Pulvinaria vitis* (Linnaeus, 1758). В качестве факторов учитывались температура, влажность, высота над уровнем моря и возраст кормового растения. Полученные результаты позволили определить основные экологические требования каждого вида и их оптимальные условия обитания.

Ключевые слова: *Pulvinaria salicicola*, *Pulvinaria vitis*, *Anapulvinaria pistaciae*, NMDS, биоэкология.

Annotation: This study utilized Non-Metric Multidimensional Scaling (NMDS) analysis to evaluate the ecological preferences of *Pulvinaria salicicola* Borchsenius, 1953, *Anapulvinaria pistaciae* (Bodenheimer, 1926), and *Pulvinaria vitis* (Linnaeus, 1758). Environmental variables such as temperature, humidity, altitude, and host plant age were measured. The results allowed for the identification of key ecological factors influencing each species and helped define their optimal developmental conditions.

Keywords: *Pulvinaria salicicola*, *Pulvinaria vitis*, *Anapulvinaria pistaciae*, NMDS, bioecology.

Bugungi kunda dunyo faunasida *Pulvinaria* Targioni-Tozzetti, 1866 (Coccidae) avlodining 143 turi ma'lum [3]. Ushbu avlod vakillari morfologik jihatdan ajralib turadi, chunki voyaga yetgan urg'ochilari qorinning pastki qismidan oq ipga o'xshash vosita orqali ekzogen modda ishlab chiqaradi [2]. *Pulvinaria* urug'iga mansub ko'plab turlar keng tarqalgan bo'lib, ayrimlari qishloq xo'jaligi ekinlariga jiddiy iqtisodiy zarar yetkazuvchi organizmlar sifatida qayd etilgan. Shunga qaramay, Farg'ona vodiysi sharoitida ushbu avlodning taksonomik tarkibi va bioekologik xususiyatlari yetarlicha o'rganilmagan [5].

Hozirgacha O‘zbekiston hududida faqat ikki tur: *Pulvinaria salicicola* Borchsenius, 1953 va *Pulvinaria vitis* (Linnaeus, 1758) K.Zokirov, O.Sobirov va boshqalar tomonidan tasvirlangan [6]. Shu bois, ushbu guruhga mansub turlarning bioekologik talablarini aniqlash va ularni ekologik omillar bilan bog‘liq holda o‘rganish muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

Tadqiqot 2024-yilning mart–aprel oylarida Andijon viloyati hududida olib borildi. Tahlil uchun *Pulvinaria salicicola*, *Pulvinaria vitis* va *Anapulvinaria pistaciae* turlariga oid jami 6 ta namunadan foydalanildi. Har bir namuna uchun ekologik omillar — havo harorati (°C), nisbiy namlik (%), yer balandligi (m) va ozuqa o‘simliklari yoshi (yil) o‘lchab qayd etildi.

Turlar o‘rtasidagi ekologik o‘xshashlik va farqlarni aniqlash maqsadida NMDS (Non-metric Multidimensional Scaling) usuli qo‘llanildi. Tahlillar R dasturining “vegan” paketi yordamida amalga oshirildi [4]. NMDS fazosida turlar joylashuvi ularning ekologik omillar bilan bog‘liqligini baholashga imkon berdi. Har bir turning zichligi (individlar soni) ham qayd etilib, ekologik sharoit bilan bo‘lgan bog‘liqligi o‘rganildi.

2024-yil mart–aprel oylarida *Pulvinaria salicicola* turining ekologik omillarga (harorat, namlik, balandlik, o‘simlik yoshi) nisbatan sezgirliги NMDS (No-Metric Multidimensional Scaling) tahlili orqali baholandi. Tahlil jarayonida turning joylashuvi va populyatsiya zichligi ekotizim parametrlariga bog‘liq holda tahlil qilindi.

06.03.2024 va 16.03.2024 sanalaridagi namunalar o‘zaro o‘xshash ekologik sharoitlarda (o‘rtacha harorat va past balandlik) olingan bo‘lib, *P. salicicola* soni yuqori bo‘lgan (mos ravishda 5 va 4 individ). 31.03.2024 sanasida esa balandlikning pasayishi (444 m) va haroratning oshishi (20°C) natijasida namunaviy joy biroz farq qilgan.

April oyining 2, 13 va 24-sanalarida balandlikning sezilarli oshishi (640–646 m) kuzatilgan, bu esa turning zichligining kamayishiga olib kelgan (individlar soni 4 → 3 → 2). Bunday dinamik o‘zgarishlar *P. salicicola* uchun yuqori balandlik va harorat sharoitlari noqulay ekani, aksincha pastroq balandlik va mo‘tadil harorat sharoitlarini afzal ko‘rishini ko‘rsatadi.

Tahlil davomida turning bahor boshlarida ko‘proq uchragani, ammo aprel oyi oxiriga kelib sonining kamaygani aniqlandi. Bu esa haroratning oshishi va namlikning kamayishi *P. salicicola* populyatsiyasiga salbiy ta‘sir ko‘rsatgan bo‘lishi mumkinligini ko‘rsatadi. NMDS fazosidagi joylashuvlar populyatsiya dinamikasining ekologiyaga bog‘liqligini aniq namoyon etdi.

Ushbu tahlillar asosida *Pulvinaria salicicola* uchun optimal ekologik sharoitlar quyidagicha belgilandi: past balandlik (450–500 m), o‘rtacha harorat (14–20°C) va yuqori nisbiy namlik (50–60%). Bahor oxirida haroratning ortishi va balandlikning ko‘payishi turning sonining keskin kamayishiga sabab bo‘lgan.

NMDS tahlili *Pulvinaria salicicola* namunalarining o‘zaro farqlarini samarali ifodalab berdi va ekologik omillar ta‘sirini vizual tarzda baholash imkonini berdi (1-rasm).

1-rasm. *Pulvinaria salicicola* turini NMDS yordamida ekologiyasi tahlili

Haroratning oshishi va namlikning kamayishi *Anapulvinaria pistaciae* turining ekologik rivojlanishiga sezilarli darajada ta‘sir ko‘rsatadi. Yuqori harorat va past namlik sharoitlari ushbu tur uchun o‘shish va rivojlanish jarayonlarini tezlashtirishi mumkin, biroq bu holat ma‘lum stress omillarini yuzaga keltirishi ham ehtimoldan xoli emas. Ozuqa o‘simliklarining yoshi ham turning ekologik moslashuvi va rivojlanish sur‘atlariga bevosita ta‘sir ko‘rsatuvchi omillardan biri hisoblanadi. Bu esa ushbu omilni yanada chuqurroq tahlil qilish zarurligini ko‘rsatadi.

Tadqiqot davomida *Anapulvinaria pistaciae*, *Pulvinaria vitis* va *Pulvinaria salicicola* turlarining ekologik talablarini farqlash maqsadida NMDS (Non-metric Multidimensional Scaling) tahlili qoʻllanildi. Har bir namuna uchun harorat, namlik, balandlik va oʻsimlik yoshi kabi asosiy ekologik omillar qayd etildi. Tahlilda jami 6 ta namunadan foydalanildi.

Anapulvinaria pistaciae turi 03.04.2024 va 10.04.2024 sanalarida kuzatilgan boʻlib, mazkur sanalarda harorat 15°C dan 25°C gacha, oziqa oʻsimliklari yoshi esa 20 yildan 30 yilgacha oshgan. Buning natijasida turning zichligi ham ortib, 24 dan 30 gacha yetishdi. Bu koʻrsatkichlar harorat va oʻsimlik yoshining *A. pistaciae* turi uchun pozitiv biologik taʼsir koʻrsatishini tasdiqlaydi.

Pulvinaria vitis turi esa 13–20°C haroratda, 10 yillik oʻsimliklarda va 35% namlik sharoitida kuzatilgan. Bu sharoitlarda toʻplangan maʼlumotlar tur zichligining nisbatan past ekanini koʻrsatgan (10–12 individ), bu esa yuqori namlikning uning populyatsiyasini cheklovchi omil boʻlishi mumkinligini koʻrsatadi.

Pulvinaria salicicola esa past harorat (12–15°C) va past balandlik (500 m) sharoitida aniqlangan boʻlib, unda ham past zichlik (5–15 individ) qayd etilgan. Bu holat uning nisbatan noqulay sharoitlarda ham saqlanish qobiliyatiga ega ekanini koʻrsatadi.

NMDS grafik tahlilida *Pulvinaria salicicola* namunaviy nuqtalari boshqa turlardan ancha alohida joylashgani uning ekologik talablari keskin farq qilishini anglatadi. *Anapulvinaria pistaciae* esa har ikki holatda ham yuqori harorat, balandlik va katta yoshli oʻsimliklarni afzal koʻrishi bilan ajralib turadi. NMDS fazosida asosiy vektorlar — harorat, balandlik va oʻsimlik yoshi — turlar oʻrtasidagi farqlarni belgilab, ekologik omillar taʼsirini yaqqol ifodaladi. Ayniqsa, harorat va balandlikdagi oʻzgarishlar toʻplam ichidagi guruhlarning ajralib chiqishiga sabab boʻldi (2-rasm).

Turlarni ekologik omillar asosida taqqoslash

2-rasm. Turlarni ekologik omillar asosida taqqoslashda NMDS usulidan foydalanish

NMDS tahlili yordamida *Pulvinaria salicicola*, *Pulvinaria vitis* va *Anapulvinaria pistaciae* turlarining harorat, namlik, balandlik va oʻsimlik yoshi kabi ekologik omillarga nisbatan sezgirligi baholandi. Olingan natijalar har bir tur uchun optimal yashash sharoitlarini aniqlash imkonini berdi.

Tahlil shuni koʻrsatdiki, harorat, balandlik, namlik va oʻsimlik yoshi turlar orasidagi ekologik farqlarni belgilovchi asosiy omillar hisoblanadi. NMDS fazosida turlar joylashuvi oʻrtasidagi tafovutlar ushbu omillar taʼsirida shakllangan boʻlib, bu ular orasidagi ekologik differensiallashuvni yaqqol aks ettirdi.

Mazkur natijalar Coccidae oilasiga mansub turlar bioekologiyasini chuqurroq anglash, ularning tarqalishiga taʼsir etuvchi omillarni aniqlash, shuningdek, agroekotizimlarda monitoring va prognozlash mexanizmlarini takomillashtirish uchun muhim ilmiy asos boʻlib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Anderson, M. J., & Willis, T. J. (2003). Canonical analysis of principal coordinates: A useful method of constrained ordination for ecology. *Ecology*, 84 (2), 511–525. [https://doi.org/10.1890/0012-9658\(2003\)084\[0511:CAOPCA\]2.0.CO;2](https://doi.org/10.1890/0012-9658(2003)084[0511:CAOPCA]2.0.CO;2)
2. Choi, J., & Lee, S. (2017). Taxonomic review of the tribe Pulvinariini (Hemiptera: Coccidae) in Korea. *Journal of Asia-Pacific Entomology*, 20 (1), 89–100. <https://doi.org/10.1016/j.aspen.2016.11.010>

3. García Morales, M., Denno, B. D., Miller, D. R., Miller, G. L., Ben-Dov, Y., & Hardy, N. B. (2016). ScaleNet: A literature-based model of scale insect biology and systematics. [25.04.2025]. <http://scalenet.info>
4. Oksanen, J., Blanchet, F. G., Friendly, M., Kindt, R., Legendre, P., McGlinn, D., Minchin, P. R., O'Hara, R. B., Simpson, G. L., Solymos, P., Stevens, M. H. H., Szoecs, E., & Wagner, H. (2020). vegan: Community ecology package (Version 2.5-7) [R package]. <https://CRAN.R-project.org/package=vegan>
5. Qin, T. K. (1990). The Australian cottony soft scales (Homoptera: Coccoidea: Pulvinariini). In Proceedings of the Sixth International Symposium of Scale Insect Studies, Part II (pp. 6–12). Agricultural University Press Cracow.
6. Qaxxorova, H. R., Zokirov, K., Sobirov, O. T., Isaqov, I. B., Turg'unova, O. S. H., & Raximova, M. U. (2024). Andijon viloyati sharoitida tarqalgan yostiqlimon soxtaqalqondorlar (Hemiptera: Cocomorpha: Coccinae) ga oid tadqiqotlar [Studies on the soft scales (Hemiptera: Cocomorpha: Coccinae) distributed in Andijan province]. Food Security: Global and National Problems, Samarkand.